

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17978201

ВИНОГРАДОВА Марина Викторовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: m9152531115@mail.ru

ТУРИСТСКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ГЕНЕЗИС И СУЩНОСТЬ

Аннотация: Публикуемые материалы подготовлены в рамках Государственного задания № 075–00126–25–00 от 25.12.2024 Минобрнауки России на выполнение научно-исследовательской работы «Научные подходы к структурной оценке туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, включая системный мониторинг и прогнозные оценки развития». В статье осуществляется теоретико-методологическое исследование становления и содержательной наполненности категории туристской конкурентоспособности. Основная цель исследования заключается в теоретической формализации понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации» и анализе трансформации методологических подходов к ее измерению. Автор проводит комплексный анализ эволюции концепта туристской конкурентоспособности, основываясь на научных трудах отечественных и зарубежных исследователей, определяет содержательные характеристики региональной туристской конкурентоспособности с учетом современных вызовов, осуществляет систематизацию факторов, формирующих конкурентные преимущества в сфере туризма, а также проводит сравнительный анализ существующих методологических подходов к оценке данного феномена.

В результате исследования обоснована необходимость теоретического оформления понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации», разработки адаптированной к российской специфике методики ее оценки, формирования инструментария управления туристской конкурентоспособностью региона и создания методики оценки динамики данного интегрального показателя. Автором предложена авторская дефиниция понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации». Методологический аппарат исследования включает применение системного и факторного анализа, рейтинговых процедур, экспертных методов оценки, а также синтеза и обобщения результатов научных исследований.

Ключевые слова: туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации, конкурентные преимущества, методики оценки туристской конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности, туристская индустрия, туризм

Для цитирования: Виноградова, М. В. Туристская конкурентоспособность субъектов Российской Федерации: генезис и сущность // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 87–100. DOI: 10.5281/zenodo.17978201.

Статья поступила в редакцию: 26.11.2025.

Статья принята к публикации: 12.12.2025.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17978201

Marina V. VINOGRADOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: m9152531115@mail.ru

TOURISM COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN SUBJECTS: GENESIS AND ESSENCE

Abstract. *The published materials have been prepared within the framework of State Assignment No. 075–00126–25–00 dated December 25, 2024, from the Ministry of Education and Science of Russia, for the execution of the research work titled «Scientific Approaches to the Structural Assessment of the Tourist Competitiveness of Russian Subjects, including Systematic Monitoring and Forecasting of Development». The paper presents a theoretical and methodological study of the formation and substantive content of the concept of tourist competitiveness. The main goal of the research is to achieve a theoretical formalization of the concept of «tourist competitiveness of a Russian subject» and to analyze the transformation of methodological approaches to its measurement. The author conducts a comprehensive analysis of the evolution of the concept of tourist competitiveness, based on the scientific works of both domestic and foreign researchers. The study defines the substantive characteristics of regional tourist competitiveness considering modern challenges, systematizes the factors forming competitive advantages in the tourism sector, and provides a comparative analysis of existing methodological approaches to evaluating this phenomenon. As a result of the research, the necessity of the theoretical formalization of the concept «tourist competitiveness of a subject of the Russian Federation», the development of an adapted methodology suitable to Russian specifics, the creation of management tools for regional tourist competitiveness, and the development of a methodology to assess the dynamics of this integral indicator are substantiated. The author proposes an original definition of the concept «tourist competitiveness of a Russian subject». The methodological framework of the study includes the application of systematic and factor analysis, ranking procedures, expert evaluation methods, as well as synthesis and generalization of research results.*

Keywords: *tourism competitiveness of a Russian subject, competitive advantages, methods of assessing tourism competitiveness, competitiveness factors, tourism industry, tourism*

For citation: Vinogradova, M.V. (2025). Tourism competitiveness of the Russian subjects: genesis and essence. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 87–100. DOI: 10.5281/zenodo.17978201. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 11/26.

Accepted: 2025/12/12.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современный этап развития туризма в Российской Федерации характеризуется существенным изменением как внутреннего, так и въездного рынков туристских услуг под влиянием геополитических вызовов, цифровизации экономики и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этих условиях туристская конкурентоспособность субъектов Российской Федерации приобретает стратегическое значение как фактор обеспечения социально-экономического развития территорий, создания новых рабочих мест и повышения качества жизни населения. Анализ научных публикаций последних лет свидетельствует о недостаточной теоретической проработке понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации», а также отсутствии единой общепринятой методики ее оценки, что затрудняет сопоставимость результатов и разработку эффективных стратегий развития туризма на региональном уровне. Одной из ключевых проблем в изучении туристской конкурентоспособности является неоднозначность в определении объекта оценки. Традиционно российские и зарубежные авторы рассматривают конкурентоспособность туристского продукта, туристской индустрии, туристской дестинации, различных видов туризма, туристско-рекреационного комплекта и др., однако все вышеперечисленное в совокупности составляет и формирует туристскую конкурентоспособность субъекта Российской Федерации. Поэтому особую актуальность приобретает проблема теоретической формализации понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации», что позволит обеспечить единство подходов к оценке конкурентоспособности туристских регионов страны.

Целью настоящего исследования является теоретическая формализация понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации» и выявление эволюции подходов к ее оценке. Достижение поставленной

цели предполагает решение следующих задач: анализ генезиса понятия туристской конкурентоспособности в отечественной и зарубежной научной литературе, определение сущностных характеристик туристской конкурентоспособности региона с учетом современных вызовов, систематизация факторов, влияющих на формирование конкурентных преимуществ туристских дестинаций, анализ и сопоставление существующих методологических подходов к оценке туристской конкурентоспособности.

Материалы и методы исследования

В качестве методологического фундамента исследования выступают системный подход, дающий возможность интерпретировать туристскую конкурентоспособность региона в качестве сложного многоуровневого феномена; факторный анализ, предназначенный для идентификации и систематизации ключевых детерминантов; сравнительный анализ, позволяющий проводить сопоставительную оценку различных методик измерения конкурентоспособности; метод экспертных оценок для верификации результатов исследования. Информационную базу составили научные публикации по проблемам конкурентоспособности туризма, официальная статистика Росстата за 2013–2024 гг., материалы Национального туристского рейтинга, нормативные правовые акты в сфере туризма. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами власти при разработке стратегий развития туризма, а также в научно-образовательной деятельности при подготовке специалистов в области туризма и гостеприимства.

Результаты

Эволюция понятия конкурентоспособности берет свое начало в классической экономической теории Давида Рикардо, разработавшего концепцию сравнительных преимуществ в первой половине XIX века. Данная теория объясняла способность стран к эффективному производству отдельных товаров при ограниченных ресурсах за счет специализации [1].

В конце XX века М. Портер предложил новую парадигму в понимании конкурентоспособности, перенеся фокус с природных преимуществ на конкурентные преимущества, формируемые через инновации, качество и управление [1, 18]. Как отмечает Портер, «конкурентоспособность зиждется либо на макроэкономической политике, либо на сравнительных преимуществах, обеспечиваемых за счет таких источников, как трудовые ресурсы, природное сырье или капитал» [18]. Важным этапом стало выделение им четырех факторов конкурентоспособности: уровень развития человеческого капитала, инфраструктура, присутствие смежных отраслей и стратегия развития региона и компаний. Эта теоретическая база заложила основы для последующей адаптации концепции конкурентоспособности к сфере туризма.

В 1990-е годы начался активный процесс адаптации концепции конкурентоспособности к сфере туризма. Фундаментальный вклад в становление этой концепции внесли работы G. I. Crouch и J. R. B. Ritchie, которыми в 1999 году была разработана первая генеральная концептуальная модель конкурентоспособности туристской дестинации. Теоретической основой данной модели стало синтезирование концепций сравнительных преимуществ Д. Рикардо и конкурентных преимуществ М. Портера. Модель включала систему из 36 ключевых факторов конкурентоспособности, среди которых наибольшую значимость имели: географическое положение и климатические условия, рыночные взаимосвязи, культурно-исторический потенциал, структура туристской индустрии, уровень безопасности, ценовая доступность, транспортная доступность, имидж территории, местоположение и общая инфраструктурная развитость [1, 22, 23].

Развитие концепции продолжили L. Dwyer и С. Kim, определившие детерминанты и индикаторы конкурентоспособности туристских дестинаций, а также J. R. B. Ritchie и G. I. Crouch, подчеркнувшие важность устойчивого развития в контексте конкурентоспособности [1, 23]. Современные зарубежные исследования в этой области представлены работами С. Kim

и L. Dwyer, предложившими модель, полностью базирующуюся на концепции Crouch & Ritchie, а также E. Heath, адаптировавшим модель к туристскому рынку.

В отечественной научной школе теоретическая база туристской конкурентоспособности начала формироваться в начале 2000-х годов. С. Г. Нездойминов был среди первых исследователей, изучавших конкурентоспособность в контексте двойной способности туристского продукта: удовлетворять одновременно запросы потребителей и производителей, а также обеспечивать объекту сохранение лидирующих позиций на туристском рынке на протяжении продолжительного времени [15].

Э. Б. Адельсеитова и Л. Н. Джемилева трактовали конкурентоспособность как проявление различий в развитии конкретной фирмы по сравнению с фирмами-конкурентами, обусловленное уровнем удовлетворения потребительских запросов [11]. М. А. Морозов и М. Н. Войт предложили комплексное определение, в соответствии с которым «конкурентоспособность туристской дестинации – это комплексный показатель, относящийся к фиксированному временному интервалу и определенному сегменту туристского рынка и характеризующий способность туристской дестинации привлекать туристов посредством использования синергетического эффекта, полученного от создания, использования и удержания своих конкурентных преимуществ» [13].

Д. Ю. Дудецкий определяет «конкурентное преимущество туристической дестинации как значение показателя оценки анализируемой дестинации, сопоставляемое с интегральной оценкой дестинации-лидера», что определяет формирование туристской конкурентоспособности регионов на двух типах преимуществ: сравнительных и конкурентных. Таким образом, сравнительные преимущества связаны с обладанием уникальными ресурсами, которые трудно воспроизвести или приобрести на рынке, а конкурентные преимущества, в свою очередь, формируются на основе способности региона эффективно использовать имеющиеся ресурсы и создаются посредством инвестиций

в инфраструктуру, человеческий капитал и инновации [6].

Первичные (сравнительные) преимущества туристских регионов формируются в основном за счет природно-климатических условий и культурно-исторического наследия. К таким преимуществам относятся: наличие уникальных природных ландшафтов (горные территории, морские побережья, озера, реки), благоприятный климат, богатство флоры и фауны, наличие объектов всемирного культурного наследия, памятников истории и архитектуры, традиционных ремесел и культурных обычаев [1, 6]. Согласно исследованиям Л. Г. Кирьяновой, географические и климатические условия, а также культурно-исторический потенциал являются ключевыми факторами, определяющими туристскую привлекательность региона [8]. Важно отметить, что первичные преимущества носят главным образом статический характер и слабо поддаются управлению, однако их сохранение и рациональное использование является основой для формирования конкурентных преимуществ [1, 8].

Вторичные (конкурентные) преимущества формируются в процессе развития региона и включают развитую туристскую и обеспечивающую инфраструктуру, высококвалифицированный персонал, эффективные механизмы управления, качество предоставляемых услуг, а также положительный имидж региона [1, 8]. По мнению Д. Ю. Дудецкого, именно вторичные преимущества в современных условиях играют определяющую роль в формировании конкурентоспособности туристской дестинации, поскольку они являются управляемыми, динамичными и не имеют жестких ограничений по своему развитию [6]. Особое значение приобретает человеческий капитал – уровень подготовки специалистов в сфере туризма, их профессиональные компетенции и способность удовлетворять потребности туристов высокого уровня [7]. Качество управления туристской отраслью на региональном уровне также является ключевым фактором, влияющим на эффективность использования ресурсов

и формирование конкурентных преимуществ региона [7].

Анализ классических и современных подходов российских и зарубежных авторов к оценке туристской конкурентоспособности показал, что основу формирования конкурентных преимуществ составляют факторы конкурентоспособности [9, 10, 17]. Например, в работах П. Ю. Кларка предложена целостная система классификации факторов (табл. 1), влияющих на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность туристских регионов, которая охватывает различные аспекты функционирования туристского рынка [9, 10].

Критически важными для формирования конкурентных преимуществ туристских регионов являются инфраструктурные факторы. Инфраструктура туризма включает туристскую (коллективные средства размещения, объекты общественного питания и другие в соответствии с видами ОКВЭД группировки «Туризм»), обеспечивающую (объекты, необходимые для функционирования объектов туристской инфраструктуры на туристских территориях) и магистральную (объекты транспортной и энергетической инфраструктуры федерального, межрегионального значения) инфраструктуру. Состояние транспортной доступности региона является определяющим фактором для туристов, так как оно напрямую влияет на стоимость и комфорт путешествия [2]. Следует отметить, что инфраструктурные факторы играют двойную роль: они являются как основой для развития туристской отрасли, так и важным элементом туристского продукта. В условиях российской действительности особую проблему представляет «неразвитость инфраструктуры и низкий уровень узнаваемости туристических объектов за пределами региона и его ближайших соседей» [2], что обуславливает целенаправленную государственную политику развития региональной инфраструктуры туризма.

Управленческие факторы и качество региональной политики в сфере туризма, по мнению ряда ученых, занимают одно из ключевых мест среди определяющих элементов, влияющих

Табл. 1. Классификации факторов, влияющих на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность туристских регионов, по П. Ю. Кларку

Table 1. Classifications of factors affecting the socio-economic development and competitiveness of tourist regions, according to P. Y. Clark

Признак классификации	Характеристика	Содержание
По способу развития	Статические факторы	Меняются медленно и включают в себя природно-климатические условия, культурно-исторические объекты, географическое положение региона, формируют основу туристской привлекательности региона
	Динамические факторы	Характеризуются большей степенью изменчивости во времени и пространстве и включают демографические, социально-экономические, материально-технические и политические факторы
По отношению к среде функционирования туристского региона	Внутренние факторы	Включают производственно-ресурсный потенциал региона, структуру регионального рынка, кадровый потенциал, состояние регионального бюджета, стратегию развития региона
	Внешние факторы	Подразделяются на факторы прямого воздействия (связи с партнерами: поставщиками, потребителями, регионами-конкурентами, финансовыми организациями) и факторы косвенного воздействия (общеекономические, общеполитические, научно-технические, демографические факторы)
По способу измерения	«Жесткие» факторы	Допускают количественное измерение и включают ресурсы, инфраструктуру, цены, заработную плату, транспортные издержки
	«Мягкие» факторы	Количественно трудноизмеримы и включают стабильность политической ситуации, качество образования, отношение к экономике, качество жизни

Составлено автором по [9, 10].

на формирование туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. Высокое качество и эффективность управления туризмом на региональном уровне включает разработку и реализацию стратегий развития туризма, создание благоприятной нормативно-правовой базы, координацию деятельности участников туристского рынка, продвижение региональных туристских продуктов [1, 5]. Н. Н. Даниленко и М. Ю. Ласси считают, что «ключевым фактором конкурентоспособности регионального туризма является не только наличие ресурсов, но и способность эффективно управлять этими ресурсами и создавать на их основе конкурентоспособные туристские продукты» [5].

Важным элементом управленческих факторов является качество государственной поддержки отрасли. В современной российской действительности ключевую роль играет совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в туристской сфере, способствующего рациональному распределению государственных средств и мобилизации частного капитала на цели инфраструктурного

развития туризма [5]. Эффективность региональной туристской политики измеряется не просто разработкой документов стратегического планирования, а практическими результатами их воплощения в жизнь, что предполагает активную роль органов власти различных уровней в формировании благоприятной среды для модернизации инфраструктуры туризма и стимулирования инновационных направлений в туристской деятельности. Таким образом, управленческие факторы являются не просто вспомогательными элементами, а ключевым детерминантом туристской конкурентоспособности региона в современных условиях [5].

Современные исследования подчеркивают неразрывную связь туристской конкурентоспособности с принципами устойчивого развития. Данное положение в полной мере применимо и к туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. Экономическая устойчивость туристского региона проявляется в стабильных доходах от туристской деятельности, диверсификации туристского продукта, наличии развитой инфраструктуры и высоком уровне занятости в отрасли. Социальная

справедливость предполагает равномерное распределение доходов от туризма между различными категориями населения, сохранение культурного наследия и традиций, обеспечение доступности туристских услуг для местного населения и гостей региона. Экологическая ответственность выражается в минимизации негативного воздействия туристской деятельности на окружающую среду и внедрении «зеленых» технологий в туристскую индустрию [1, 18]. Кроме того, особую актуальность приобретает баланс между краткосрочными экономическими выгодами и долгосрочными социальными и экологическими последствиями развития туризма. Как подчеркивают авторы [17], «развитие страны и ее регионов зависит от всех элементов рынка, и в первую очередь от конкуренции туристских компаний», тем не менее формирование и поддержание конкурентных преимуществ осуществляется в неразрывной взаимосвязи с локальными условиями функционирования и принципами устойчивого развития.

Важно отметить, что эффективное управление туристской конкурентоспособностью региона позволяет не только привлекать дополнительные ресурсы для развития, но и формировать положительный имидж территории, повышать ее привлекательность для инвестиций и квалифицированных кадров.

Обсуждение

Одной из ключевых проблем в изучении туристской конкурентоспособности является неоднозначность в определении объекта оценки. Как показывают исследования, специфика туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации обусловлена многорегиональной структурой страны, географическим разнообразием, историко-культурными особенностями и экономическим неравенством территорий. В связи с чем возникает острая необходимость теоретической формализации понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации», а также в разработке и внедрении единой методологии

ее оценки, которая бы обеспечивала сопоставимость результатов и научную обоснованность управленческих решений. В качестве объектов оценки в отечественных исследованиях рассматриваются туристская сфера страны, индустрия туризма на уровне региона, туристская дестинация, туристско-рекреационная система, туристско-рекреационный кластер и другие объекты с различными характеристиками. Следует отметить, что все перечисленные объекты исследования будут составлять туристскую конкурентоспособность субъекта Российской Федерации. Так, любой субъект имеет туристско-рекреационную систему, совокупность туристско-рекреационных кластеров, туристские продукты, функционирующую туристскую индустрию, на территории субъекта могут быть расположены несколько туристских дестинаций.

В рамках проведенного исследования под «туристской конкурентоспособностью субъекта Российской Федерации» предлагается понимать интегральную характеристику, отражающую потенциал региона по формированию устойчивых конкурентных преимуществ в туристской сфере путем оптимального использования ресурсного потенциала, создания благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма и обеспечения высокого качества туристских услуг с целью удовлетворения потребностей различных групп потребителей при сохранении принципов устойчивого развития территории в контексте сравнительной оценки с аналогичными туристскими регионами на национальном и глобальном уровнях. Можно предположить, что в такой трактовке предложенная дефиниция синтезирует положения, сформулированные в работах ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Различия в объектах исследования порождают проблему многообразия подходов к оценке туристской конкурентоспособности [2, 3, 7, 14, 20, 24]. Анализ научных трудов позволяет выделить несколько наиболее значимых методик, каждая из которых имеет свои особенности и специфику применения (табл. 2). Активный интерес российских

Табл. 2. Сравнительная характеристика некоторых методов и подходов к оценке туристской конкурентоспособности
Table 2. Comparative characteristics of some methods and approaches to assessing tourism competitiveness

Методология	Основные принципы	Ключевые критерии/ индикаторы	Преимущества	Ограничения
Национальный Туристический Рейтинг (НТР)	Комплексная оценка на основе статистики, медиамониторинга и экспертных мнений	12 критериев: инфраструктура, доходы, турпоток, уникальность, безопасность, онлайн-интерес и др.	Всесторонняя оценка, учет маркетинговых усилий, широкая осведомленность в обществе	Наличие субъективных элементов (медиа, экспертные оценки), потенциальная неточность
Индекс Туристической Привлекательности (ИТП)	Объективная оценка на основе 50 статистических показателей	6 блоков: масштабы, инфраструктура, объекты интереса, управление, безопасность, устойчивость	Высокая объективность, прогнозная точность (коэффициент корреляции 0,75), основан на исторических данных	Отсутствие данных по некоторым регионам (например, Крым), не учитывает текущие изменения
Рамочная модель ОЭСР	Системный анализ по четырем категориям: производительность, качество услуг, привлекательность, политика	11 ключевых индикаторов: ВВП, производительность труда, цены, естественные/ культурные ресурсы, визовый режим и др.	Стандартизированный международный подход, ориентация на политическую повестку, фокус на качестве и эффективности	Требует сбора данных по всем индикаторам, некоторые могут быть труднодоступны для регионов
Travel & Tourism Development Index (TTDI) ВЭФ	Детализированный анализ по 17 столпам и 102 индикаторам, охватывающий устойчивость и социальное экономическое воздействие	5 измерений: политика, инфраструктура, ресурсы, устойчивость, социальное экономическое воздействие	Комплексное оценка долгосрочных перспектив, включая экологию и социальное благополучие, высокая степень детализации	Сложность сбора данных по всем индикаторам, особенно по некоторым аспектам устойчивости
Индекс TTCI (ВЭФ)	Основана на оценке показателей внешнего окружения туристской дестинации; показатели ресурсного потенциала туристской дестинации; показатели туристской инфраструктуры	14 независимых групп показателей, сгруппированных в три категории: нормативно-правовая база, бизнес-среда и инфраструктура, человеческие, природные и культурные ресурсы	Наиболее авторитетный международный инструмент оценки, комплексный подход	Отсутствие необходимой статистической базы в России, неадаптированность к российской специфике
Монитор конкурентоспособности (М. Ю. Ласси)	Математический инструмент оценки, основанный на статистических данных, предусматривает использование количественных методов измерения и статистических данных вместо экспертных оценок	Семь индикаторов: ценовая конкурентоспособность, развитие инфраструктуры, состояние окружающей среды, уровень технического прогресса, Человеческие ресурсы, открытость рынка, уровень туристского участия	Объективность результатов, использование математических методов и статистических данных вместо экспертных оценок	Требует наличия развитой статистической базы
Модифицированный агрегированный показатель (Н. Н. Даниленко, М. Ю. Ласси)	Построена на основе Индекса TTCI (Всемирный экономический форум)	14 элементов в трех группах: нормативно-правовая база и регулирование, бизнес-среда и инфраструктура, человеческие, культурные и природные ресурсы. Формула нормализации для количественных показателей	Позволяет выявлять возможности и угрозы для туризма региона, обосновывать направления развития туризма. Апробирована на примере Иркутской области	Требует достаточной статистической базы для применения
Интегральная оценка (Д. Ю. Дудецкий)	Основана на эффективном использовании ресурсного потенциала и повышении качества территориальной политики	Три основных показателя: уровень качества жизни, оптимальность использования туристско-рекреационного потенциала, инвестиционный потенциал дестинации	Позволяет не только оценить текущее состояние, но и разработать механизмы повышения конкурентоспособности	Сложность в количественной оценке некоторых показателей, субъективность при определении весов

Составлено автором на основе изученных источников.

ученых к оценке туристской конкурентоспособности связан в первую очередь с рядом существенных проблем применения зарубежных методик к российским регионам. Как отмечает Е. В. Онищенко, «в России в числе основных сдерживающих факторов для проведения оценки конкурентоспособности объектов в сфере туризма является слабая статистическая база, неадекватно отражающая развитие туристского сектора экономики, как на уровне всей страны, так и на уровне регионов» [16]. Это подтверждается и исследованиями Овчарова А. О. и Кабирова И. С., которые отмечают, что «полученный рейтинг схож с национальным туристским рейтингом, но существенно отличается от рэнкинга устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства» [17], что свидетельствует о несопоставимости результатов, полученных по различным методикам.

Для преодоления обозначенных проблем и создания единой методологии оценки туристской конкурентоспособности субъектов

РФ предложен комплексный подход, объединяющий преимущества существующих методик и учитывающий российскую специфику. На основе анализа существующих подходов представляется целесообразным создание модели оценки, включающей четыре взаимосвязанных элемента, формирующих целостную картину туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации [4]. Такими элементами являются: оценка туристского потенциала субъекта РФ, оценка туристского спроса, оценка туристской, обеспечивающей и магистральной инфраструктуры, социально-экономическое развитие субъекта РФ. В табл. 3 представлена взаимосвязь предложенной методики оценки с описанными и применяемыми в настоящее время методиками.

Следует отметить, что взаимосвязь, представленная в табл. 3, условна, но очевидна. Для уточнения требуется проведение более глубокого критериального и содержательного сопоставления указанных методик. Однако можно сказать, что модель может стать реальным

Табл. 3. Взаимосвязь методики комплексной оценки туристской конкурентоспособности с имеющимися разработками

Table 3. Interrelation of comprehensive assessment methodology of tourism competitiveness with existing developments

Элемент	Содержание	Пересечения
Туристский потенциал	Совокупная оценка природных, культурно-исторических и человеческих ресурсов, которые могут быть использованы для развития туризма. Элемент включает количественные и качественные показатели, характеризующие наличие и качество туристских ресурсов субъекта	<ul style="list-style-type: none"> • Индекс ТТСИ • Интегральная оценка (Д. Ю. Дудецкий) • Монитор конкурентоспособности (М. Ю. Ласси) • Модифицированный агрегированный показатель (Н. Н. Даниленко, М. Ю. Ласси) • Рамочная модель ОЭСР
Туристский спрос	Совокупная оценка включает анализ объема и структуры туристских потоков, а также удовлетворенности потребителей услугами региона, содержит количественные и качественные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Индекс ТТСИ • Национальный Туристический Рейтинг (НТР)
Туристская, обеспечивающая и магистральная инфраструктура	Совокупная оценка качественных и количественных показателей туристской, обеспечивающей и магистральной инфраструктуры	<ul style="list-style-type: none"> • Travel & Tourism Development Index (TTDI) • Монитор конкурентоспособности (М. Ю. Ласси)
Социально-экономическое развитие субъекта РФ	Совокупная оценка социально-экономических показателей региона, в том числе уровень безработицы, средняя заработная плата в регионе, инвестиционная привлекательность территории, уровень развития смежных отраслей экономики, экологическая ситуация в регионе и др.	<ul style="list-style-type: none"> • Интегральная оценка (Д. Ю. Дудецкий) • Монитор конкурентоспособности (М. Ю. Ласси) • Модифицированный агрегированный показатель (Н. Н. Даниленко, М. Ю. Ласси) • Travel & Tourism Development Index (TTDI) • Рамочная модель ОЭСР

Составлено автором на основе проведенных исследований.

и действенным инструментом для оценки туристской конкурентоспособности регионов России.

Заключение

Современный этап развития туризма в Российской Федерации характеризуется активным ростом внутреннего туристского потока и перераспределением въездных туристов в условиях геополитических изменений. В этих условиях возникает острая необходимость в разработке и внедрении единой методологии оценки туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, которая бы обеспечивала сопоставимость результатов и научную обоснованность управленческих решений. Создание такой методологии позволит не только оценить текущее состояние туристской конкурентоспособности регионов, но и разработать эффективные стратегии их развития, а также обеспечить объективность сравнительного анализа и межрегионального обмена опытом.

В результате проведенного исследования решена важная научная задача теоретической формализации понятия «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации» и выявления эволюции подходов к ее оценке. Теоретическая значимость исследования заключается в формировании целостного представления о сущности туристской конкурентоспособности субъектов РФ, что способствует развитию теории регионального развития и туризмоведения. Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их использования региональными органами власти при разработке стратегий развития туристской отрасли, программ поддержки инфраструктуры туризма, формировании инвестиционной политики в сфере туристско-рекреационной деятельности.

Результаты исследования могут применяться при создании системы мониторинга туристской конкурентоспособности регионов, прогнозировании туристских потоков и разработке мер государственной поддержки развития туризма.

В заключение определим перспективные направления дальнейших исследований в области туристской конкурентоспособности субъектов РФ. Наиболее актуальными представляются:

Во-первых, разработка и внедрение единой методологии оценки туристской конкурентоспособности, которая обеспечила бы сопоставимость результатов и объективность сравнительного анализа. Данная задача особенно значима в условиях реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и необходимости обоснования распределения бюджетных средств.

Во-вторых, создание статистических прогнозных моделей оценки динамики конкурентоспособности, позволяющих прогнозировать долгосрочные тенденции развития туристских регионов и разрабатывать стратегические решения с учетом различных сценариев развития событий.

В-третьих, углубленное исследование роли цифровизации и обработки больших данных в оценке туристской конкурентоспособности, что позволит перейти от ретроспективного анализа к оперативному мониторингу в реальном времени. Интеграция методов искусственного интеллекта и машинного обучения даст возможность учитывать новые, ранее не используемые факторы, определяющие туристскую конкурентоспособность региона.

В-четвертых, разработка методик оценки влияния устойчивого развития на туристскую конкурентоспособность регионов, что соответствует современным глобальным трендам и потребностям ответственного туризма.

Список источников

1. Артамонова М. В. Концептуализация вопросов конкурентоспособности туристской дестинации в зарубежных исследованиях / М. В. Артамонова, С. В. Белова, Е. Г. Ефремова // СибСкрипт. – 2015. – № 2–7(62). – С. 147–151. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/>

- kontseptualizatsiya-voprosov-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii-v-zarubezhnyh-issledovaniyah (дата обращения: 02.10.2025).
2. Бандурин А. В. Индекс конкурентоспособности туристской дестинации / А. В. Бандурин, А. Н. Шилин // Транспортное дело России. 2012. – № 6–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii> (дата обращения: 17.10.2025).
 3. Бухер С. Конкурентоспособность России на глобальном туристическом рынке / С. Бухер // Экономика региона. – 2016. – № 1(12). – С. 240–250. DOI: 10.17059/2016-1-18.
 4. Виноградова М. В. Подходы к оценке туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации (на примере Чувашской Республики) / М. В. Виноградова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2025. – Т. 19. – № 2. – С. 20–33. DOI: 10.5281/zenodo.17482149.
 5. Даниленко Н. Н. Апробация модифицированного (агрегированного) показателя оценки конкурентоспособности регионального туризма (на примере Иркутской области) / Н. Н. Даниленко, М. Ю. Ласси // Известия Байкальского государственного университета. – 2017. – Т. 27. – № 4. – С. 505–514.
 6. Дудецкий Д. Ю. Механизм развития конкурентных преимуществ туристической дестинации / Д. Ю. Дудецкий // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 4. – С. 48–59.
 7. Захаров А. Н. Механизмы управления конкурентоспособностью туристской отрасли / А. Н. Захаров, А. А. Игнатъев // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 9. С. 31–48.
 8. Кирьянова Л. Г. Модель конкурентоспособности туристской дестинации / Л. Г. Кирьянова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 2–1. – С. 94–103.
 9. Кларк П. Ю. Социально-экономическое развитие туристских регионов в России П. Ю. Кларк // Вестник РМАТ. – 2015. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-turistskih-regionov-v-rossii> (дата обращения: 07.11.2025).
 10. Кларк П. Ю. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности туристского региона П. Ю. Кларк // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – № 1–3(10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-i-konkurentosposobnosti-turistskogo-regiona> (дата обращения: 02.11.2025).
 11. Ласси М. Ю. Анализ подходов к оценке конкурентоспособности регионального туризма в России / М. Ю. Ласси // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8. № 2. DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(2).24.
 12. Ласси М. Ю. Оценка конкурентоспособности регионального рынка туристских услуг: модификация индекса конкурентоспособности туризма М. Ю. Ласси // Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний. – 2017. – С. 169–175. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29019171> (дата обращения: 27.10.2025).
 13. Морозов М. А. Дестинация как инструмент формирования конкурентных преимуществ туристского региона М. А. Морозов, М. Н. Войт // Современная конкуренция. – 2012. – № 4(34). – С. 92–101.
 14. Национальный туристский рейтинг 2023–2024 гг. URL: <http://russian-ratings.ru> (дата обращения: 15.11.2025).
 15. Нездойминов С. Г. Туристический поток фактор конкурентоспособности региона / С. Г. Нездойминов // Ars Administrandi. – 2014. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskiy-potok-faktor-konkurentosposobnosti-regiona> (дата обращения: 15.10.2025).
 16. Онищенко Е. В. Методологические подходы к оценке конкурентоспособности объектов в сфере туризма на мезо- и макроуровне: отечественный опыт / Е. В. Онищенко // Крымский научный вестник. – 2018. – № 4(21). – С. 5–13.
 17. Овчаров А. О. Индекс туристского развития российских регионов / А. О. Овчаров, И. С. Кабилов // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 2. – С. 135–143. DOI: 10.5281/zenodo.12605923.
 18. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер, 2019. – 568 с.

19. Сорокин Д. Е. О проблемах стратегирования развития туризма в регионах России (на примере Краснодарского края и города-курорта Сочи) / Д. Е. Сорокин, В. Н. Шарафутдинов, Е. В. Онищенко // Экономика региона. – 2017. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-strategirovaniya-razvitiya-turizma-v-regionah-rossii-na-primere-krasnodarskogo-kрая-i-goroda-kurorta-sochi> (дата обращения: 01.11.2025).
20. Федорова Е. А. Региональные рейтинги оценки уровня развития туризма / Е. А. Федорова, Л. И. Черникова, А. Э. Пастухова // Пространственная экономика. – 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 106–122. <https://doi.org/10.14530/se.2020.1.106>.
21. Флит А. Л. Подходы к определению и оценке факторов конкурентоспособности в индустрии туризма / А. Л. Флит // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2014. – Т. 6. – № 1. – С. 28–37.
22. Crouch G.I., Ritchie J.R.B. The competitive destination: a sustainability perspective // *Tourism Management*. 2003. Vol. 24. P. 435–448.
23. Dwyer L., Kim C. Destination competitiveness: determinants and indicators // *Current Issues in Tourism*. 2003. Vol. 6. No. 5. P. 369–413.
24. Stecyk A., Sidorkiewicz M., Korf H. The Development of a Regional Tourism Destination Competitiveness Measurement Instrument // *Tourism and Hospitality*. 2023. Vol. 4. P. 1–20.

References

1. Artamonova, M.V., Belova, S.V., & Efremova, E.G. (2015). Konceptualizaciya voprosov konkurentosposobnosti turistskoj destinacii v zarubezhnyh issledovaniyah [Conceptualisation of the issue of tourist destination competitiveness in foreign researches]. *SibSkript [SibScript]*. 2–7(62), 147–151. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-voprosov-konkurentosposobnosti-turistskoj-destinatsii-v-zarubezhnyh-issledovaniyah> (Accessed on October 02, 2025). (In Russ.).
2. Bandurin, A.V., Shilin, A.N. (2012). Indeks konkurentosposobnosti turistskoj destinacii [Competitiveness index tourist destination]. *Transportnoe delo Rossii [Transport business in Russia]*, 6–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-konkurentosposobnosti-turistskoj-destinatsii> (Accessed on October 10, 2025). (In Russ.).
3. Bucher, S. (2016). Konkurentosposobnost' Rossii na global'nom turistscheskom rynke [Competitiveness of the Russian Federation in the Global Tourism Market]. *Ekonomika regiona [Economy of Region]*, 1(12), 240–250. DOI: 10.17059/2016-1-18. (In Russ.).
4. Vinogradova, M. V. (2025). Approaches to assessing the tourism competitiveness of the Russian constituent entities (using the Chuvash Republic as a case study). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 20–33. DOI: 10.5281/zenodo.17482149. (In Russ.).
5. Danilenko, N.N., Lassi, M.Yu. (2017). Aprobaciya modifitsirovannogo (agregirovannogo) pokazatelya ocenki konkurentosposobnosti regional'nogo turizma (na primere Irkutskoj oblasti) [Approbation of a modified (aggregated) indicator for assessing the competitiveness of regional tourism (using the example of the Irkutsk region)]. *Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestiya Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta]*, 27(4), 505–514. (In Russ.).
6. Dudeckij, D.Yu. (2014). Mekhanizm razvitiya konkurentnyh preimushchestv turistscheskoj destinacii [The mechanism of development of competitive advantages of a tourist destination]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of modern economy]*, 4, 48–59. (In Russ.).
7. Zaharov, A.N., Ignat'ev, A.A. (2014). Mekhanizmy upravleniya konkurentosposobnost'yu turistskoj otrasli [Mechanisms for managing the competitiveness of the tourism industry]. *Rossiiskij vneshneekonomicheskij vestnik [Russian Foreign Economic Bulletin]*, 9, 31–48. (In Russ.).
8. Kiryanova, L.G. (2011). Model' konkurentosposobnosti turistskoj destinacii [A model of competitiveness of a tourist destination]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [Izvestiya Tulsckogo gosudarstvennogo universiteta. Economic and legal sciences]*, 2–1, 94–103. (In Russ.).

9. Klark, P.Yu. (2015). Social'no-ekonomicheskoe razvitie turistskih regionov v Rossii [Socio-economic development of tourist regions in Russia]. *Vestnik RMAT [Bulletin of RIAT]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-turistskih-regionov-v-rossii> (Accessed on November 07, 2025). (In Russ.).
10. Klark, P.Yu. (2015). Faktory social'no-ekonomicheskogo razvitiya i konkurentosposobnosti turistskogo regiona [Factors of socio-economic development and competitiveness of the tourist region]. *EvrAzijskij Soyuz Uchenyh [Eurasian Union of Scientists]*, 1–3(10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-i-konkurentosposobnosti-turistskogo-regiona> (Accessed on November 02, 2025). (In Russ.).
11. Lassi, M.Yu. (2017). Analiz podhodov k ocenke konkurentosposobnosti regional'nogo turizma v Rossii [Analysis of approaches to assessing the competitiveness of regional tourism in Russia]. *Baikal Research Journal*, 8(2). DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(2).24. (In Russ.).
12. Lassi, M.Yu. (2017). Ocenka konkurentosposobnosti regional'nogo rynka turistskih uslug: modifikaciya indeksa konkurentosposobnosti turizma [Assessment of the competitiveness of the regional tourism services market: modification of the tourism competitiveness index]. *Aktivizaciya intellektual'nogo i resursnogo potenciala regionov: novye vyzovy dlya menedzhmenta kompanij [Activation of the intellectual and resource potential of regions: new challenges for company management]: Proceedings of III Russian conference*. Irkutsk: Baikal State University, 169–175. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29019171> (Accessed on October 27, 2025). (In Russ.).
13. Morozov, M.A., Vojt, M.N. (2012). Destinaciya kak instrument formirovaniya konkurentnyh preimushchestv turistskogo regiona [Destination as a tool for the formation of competitive advantages of a tourist region]. *Sovremennaya konkurenciya [Modern competition]*, 4(34), 92–101. (In Russ.).
14. *Nacional'nyj turistskij rejting 2023–2024 gg. [National tourism Rating 2023–2024]*. URL: <http://russian-ratings.ru> (Accessed on November 15, 2025). (In Russ.).
15. Nezdojminov, S. G. (2014). Turisticheskij potok faktor konkurentosposobnosti regiona [Tourist flow is a factor of competitiveness of the region]. *Ars Administrandi*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskij-potok-faktor-konkurentosposobnosti-regiona> (Accessed on October 15, 2025). (In Russ.).
16. Onishchenko, E.V. (2018). Metodologicheskie podhody k ocenke konkurentosposobnosti ob'ektov v sfere turizma na mezo- i makrourovne: otechestvennyj opyt [Methodological approaches to assessing the competitiveness of objects in the field of tourism at the meso- and macro-levels: domestic experience]. *Krymskij nauchnyj vestnik [Crimean Scientific Bulletin]*, 4(21), 5–13. (In Russ.).
17. Ovcharov, A. O., & Kabirov, I. S. (2024). Tourism development index of Russian regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 135–143. doi: 10.5281/zenodo.12605923.
18. Porter, M. (2019). *Konkurentnoe preimushchestvo: kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustojchivost' [Competitive advantage: how to achieve a high result and ensure its sustainability]*. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).
19. Sorokin, D.E., Sharafutdinov, V.N., & Onishchenko, E.V. (2017). O problemah strategirovaniya razvitiya turizma v regionah Rossii (na primere Krasnodarskogo kraja i goroda-kurorta Sochi) [On the problems of strategizing tourism development in the regions of Russia (on the example of the Krasnodar Territory and the resort city of Sochi)]. *Ekonomika regiona [Economy of Region]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-strategirovaniya-razvitiya-turizma-v-regionah-rossii-na-primere-krasnodarskogo-kraja-i-goroda-kurorta-sochi> (Accessed on November 01, 2025). (In Russ.).
20. Fedorova, E.A., Chernikova, L.I., & Pastuhova, A.E. (2020). Regional'nye rejtingi ocenki urovnya razvitiya turizma [Regional ratings for assessing the level of tourism development]. *Prostranstvennaya ekonomika [Spatial Economics]*, 16(1), 106–122. <https://doi.org/10.14530/se.2020.1.106>. (In Russ.).
21. Flit, A.L. (2014). Podhody k opredeleniyu i ocenke faktorov konkurentosposobnosti v industrii turizma [Approaches to the definition and assessment of competitiveness factors in the tourism industry].

- Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Bulletin of the Leningrad State University named after A. S. Pushkin], 6(1), 28–37. (In Russ.).*
22. Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (2003). The competitive destination: a sustainability perspective. *Tourism Management, 24*, 435–448.
23. Dwyer, L., Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. *Current Issues in Tourism, 6(5)*. 369–413.
24. Stecyk, A., Sidorkiewicz, M., & Korf, H. (2023). The Development of a Regional Tourism Destination Competitiveness Measurement Instrument. *Tourism and Hospitality, 4*, P. 1–20.